

TOMCHILATIB SUG'ORISH TEXNOLOGIYASI RIVOJLANISH DAVRI

Chorshanbiyev Panji Khudoymurat o'g'li

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13221181>

Tomchilatib sug'orish texnologiyasi yaratilganidan buyon ajoyib evolyutsiyani boshdan kechirdi va ekinlarga suv etkazib berish usulini inqilob qildi. Ushbu maqola tomchilatib sug'orishning tarixiy rivojlanishini kuzatib boradi, asosiy bosqichlari, innovatsiyalari va ushbu texnologiyaning qishloq xo'jaligi amaliyotiga ta'sirini ta'kidlaydi. Qadim zamonlardan tortib to zamonaviy yutuqlarga qadar, tomchilatib sug'orish bo'yicha sayohat qishloq xo'jaligidagi suv resurslarini boshqarishda an'analar, innovatsiyalar va barqarorlikning yaqinlashuviga misol bo'la oladi.

Buyuk Britaniya va Fransiyada boshqariluvchi sug'orish tizimlarini tadqiq qilishlari kuchaytirildi. Eng katta yutuqqa Britaniya suv agentligi xodimi Simxa Blass tomonidan erishildi. U 1950 yillarda yangi tuzilgan Isroil davlatiga ko'chib o'tganidan so'ng u yerda vodoprovod quvuri yaqinidagi daraxtni gurkirab rivojanganligidan qattiq ta'sirlanadi va o'z tadqiqotlarini tomchilatib sug'orishni rivojlantirish yo'nalishida olib boradi. U dunyoda birinchi bo'lib labirintli tomizgichni yaratadi va ushbu ixtirosini 1959 yilda patentlashtiradi. Mazkur texnologiyaga ko'ra katta bosim bilan o'simlik yoniga yetib kelgan suv labirintli yo'lakchalardan siqilib o'tishi natijasida quvur tashqarisiga faqatgina tomchi sifatida chiqa oladi. Simxa Blassning yaratgan tomizgichi hozirgi kundagi samarali tomchilatib sug'orish tizimlarining asosiy elementi va ajralmas qismi hisoblanadi. 1959 yilda Simha Blass va Xatzerim tomchilar bilan birinchi tomchi trubani ishlab chiqdilar va patentladilar. Tomchilatib sug'orish suvni tez tiqilib qoladigan kichik teshiklardan emas, balki suv tezligini pasaytirish uchun maxsus asboblardan o'rnatilgan katta teshiklar orqali chiqarish printsipi asosida ishlaydi.

Tomchilatib sug'orish yordamida fermerlar ko'p hollarda hosildorlik sezilarli darajada oshirish va shu bilan birga suvdan fodalanishni 25-50 foizga kamaytirishni aniqladilar. Amerika Qo'shma Shtatlarida 1960 yillarning boshida Richard Xapin tomonidan "Shudringli shlang" nomi (boshqa nomi "spagetti quvuri") bilan tomizgichli lenta ishlab chiqildi va uning birinchi namunasi 1964 yilda amaliyotga joriy qilindi. Rossiyada tomchilatib sug'orish birinchi marta 1977-78 yillarda Timiryazev akademiyasi tajriba stansiyasining issiqxonlarida o'rganilgan, bu yerda akademik Yu.G Sheynkin suv taminotining 2 turini sinovdan o'tkazdi: mikrotrubkalar va mikroporizli namlagichlar yordamida, shuningdek bodring va pomidorning sug'orish tezligi va hosildorligi o'rganilib, solishtirildi. Aniqlanishicha, tomchilatib sug'orish rentabelligi ko'rsatkichi sug'orish

ko'rsatkichidan deyarli 25-30 foizga oshgan. Shu bilan birga, sug'orish darajasi 30-37 foizga past bo'lgan. 1980 yillarga kelib Janubiy va Shimoliy Amerika mamlakatlari va Avstraliyada tomchilatib sug'orishning yangi texnologiyalari rivojlantirildi. Mazkur texnologiyalarda suvni tejash odatdagi 30 % dan 50 % ga qadar ko'tarildi.

Tomchilatib sug'orish texnologiyasining rivojlanishi butun dunyo bo'ylab qishloq xo'jaligi amaliyotini o'zgartirishda muhim rol o'ynadi. Ushbu maqola tomchilatib sug'orishning tarixiy jadvalini o'rganadi, uning kelib chiqishi, dastlabki tajribalari, texnologik yutuqlari va butun dunyo bo'ylab fermerlar tomonidan ushbu samarali suv yetkazib berish tizimini bosqichma-bosqich o'z ichiga oladi. Tomchilatib sug'orish texnologiyasi evolyutsiyasini o'rganish orqali biz duch kelayotgan muammolar, yechimlar ishlab chiqilgan va bu innovatsiyaning barqaror qishloq xo'jaligiga doimiy ta'siri haqida tushunchaga ega bo'lamiz.

Kelib chiqishi va dastlabki tajribalari:

Tomchilatib sug'orishning ildizlari Misrliklar kabi qadimiy tsivilizatsiyalarga borib taqaladi, ular ekinlarni sug'orish uchun suv bilan to'ldirilgan sopol idishlardan foydalanganlar. Biroq, faqat 20-asrning o'rtalarida zamonaviy tomchilatib sug'orish tizimlari shakllana boshladi. 1960-yillarda Isroildagi Simcha Blass va Germaniyadagi Hannes Strohmeier kabi kashshoflar suvni tejaydigan qishloq xo'jaligida sezilarli yutuqlarni ko'rsatuvchi birinchi tijorat tomchilatib sug'orish tizimlarini ishlab chiqdilar.

Texnologik yutuqlar:

O'nlab yillar davomida tomchilatib sug'orish texnologiyasi tadqiqotlar, muhandislik innovatsiyalari va yangi materiallar va komponentlarning integratsiyasi tufayli tez o'sishga guvoh bo'ldi. Bosim kompensatsion emitentlar, mikro sug'orish tizimlari, filtrlash mexanizmlari va avtomatlashtirish texnologiyalarining rivojlanishi tomchilatib sug'orish tizimlarining samaradorligi, aniqligi va moslashuvchanligini oshirdi. Ushbu innovatsiyalar fermerlarga suvdan foydalanishni optimallashtirish, ekinlar hosildorligini oshirish va barqaror dehqonchilik amaliyotini ilgari surish imkonini berdi.

Qabul qilish va global ta'sir:

Tomchilatib sug'orish texnologiyasining keng joriy etilishi qishloq xo'jaligi mahsuldorligi, suvni tejash va oziq-ovqat xavfsizligiga o'zgaruvchan ta'sir ko'rsatdi. Butun dunyodagi fermerlar tomchilatib sug'orish tizimlarini suvni to'g'ridan-to'g'ri o'simlik ildizlariga etkazib berish, suvning isrofgarchiligini kamaytirish, tuproq eroziyasini kamaytirish va hosil sifatini oshirish qobiliyatiga

ega. Tomchilatib sug'orishning keng ko'lamliligi va ko'p qirraliligi uni qurg'oqchil hududlarda, suv ta'siri ostida bo'lgan hududlarda va suv samaradorligi birinchi o'rinda turadigan qimmatli ekinlar uchun qimmatli vositaga aylantirdi.

Qiyinchiliklar va kelajak yo'nalishlari:

Uning afzalliklariga qaramay, tomchilatib sug'orish texnologiyasini qo'llash xarajatlar, texnik xizmat ko'rsatish, ta'lim va infratuzilma bilan bog'liq muammolarga duch keladi. Ushbu muammolarni hal qilish siyosatchilar, tadqiqotchilar, sanoat manfaatdor tomonlari va fermerlardan xabardorlikni oshirish, treninglar o'tkazish va turli qishloq xo'jaligi kontekstlari uchun moslashtirilgan echimlarni ishlab chiqish uchun hamkorlikdagi sa'y-harakatlarini talab qiladi. Kelajakda tomchilatib sug'orish texnologiyasining kelajagi aqlli sug'orish tizimlari, ma'lumotlarga asoslangan qarorlar qabul qilish, aniq qishloq xo'jaligi va dehqonchilikda barqarorlik va chidamlilikni oshirish uchun suvni boshqarishning integratsiyalashgan yondashuvlarida yotadi.

Xulosa:

Tomchilatib sug'orish texnologiyasi evolyutsiyasi insonning zukkoligi, matonati va qishloq xo'jaligida barqaror yechimlarni izlashdan dalolat beradi. Tomchilatib sug'orish bo'yicha sayohat suv tanqisligi, iqlim o'zgarishi va oziq-ovqat xavfsizligi kabi dolzarb muammolarni hal qilish uchun kamtarin boshlang'ichlardan murakkab tizimlargacha innovatsiyalar kuchini namoyish etadi. Tomchilatib sug'orish texnologiyasini takomillashtirish va kengaytirishni davom ettirish orqali biz kelajak avlodlar uchun suvdan tejamkor, samarali va atrof-muhitni muhofaza qiluvchi qishloq xo'jaligi sektorini ta'minlashimiz mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 11 dekabrda "Qishloq xo'jaligida suvni tejaydigan texnologiyalarni joriy etishni yanada jadal tashkil qilish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 4919-sonli qarori.
2. Mirziyoyev Sh.M raisligida 16 sentabr kuni suv xo'jaligida tejamkor texnologiyalarni joriy etish va davlat-xususiy sheriklik loyihalarni amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida. Yangi O'zbekiston gazeta № 178 (178), 2020 y 17 sentabr.
3. Mamatov S.A. Tomchilatib sug'orish tizimi; Toshkent-2012 yil
4. Raximov Sh.J., Qarshiev R.J. Suv Xo'jaligida tejamkor sug'orish texnologiyalarni joriy qilish. Toshkent- 2021 yil.